

РОЛЬ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В УЧЕТЕ СПЕЦИФИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ВУЗАФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

¹Назирова Л.В., ²Сулейманова М.

¹Доцент, ТГПУ им. Низамий, ²студент, ТГПУ им Низамий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242310>

Аннотация. В статье тезисах представлена информация о важности ценностной системы педагога в оптимизации состояния, предоставления сферы образовательных услуг в новом периоде развития Узбекистана.

Ключевые слова: система ценностей, ценностные ориентации личности, структура ценностей.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston taraqqiyotining yangi davrida ta'lim xizmatlarini ko'rsatish holatini optimallashtirishda qadriyatlar tizimining ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: qadriyatlar tizimi, shaxsning qadriyat yo'nalishlari, qadriyatlar tarkib.

Abstract. The abstract article provides information on the importance of the teacher's value system in optimizing the state and provision of educational services in the new period of development of Uzbekistan.

Keywords: value system, value orientations of the individual, structure of values.

Современная кадровая политика проводимая в обществе направлена не только повышение конкурентноспособности, но и на создание условий труда с опорой на охрану и безопасность жизнедеятельности сотрудников. Каждая уважающая себя организация делает ставку на Человеческий ресурс и предоставляет к гарантированной заработной плате так называемый социальный пакет. Забота о здоровье и возможности гармоничного развития это не просто гуманизм общества, но и проверенная экономическая и финансовая необходимость. Вместе с тем данные требования не всегда учитываются в планировании деятельности педагогов ВУЗа. Престиж и особенности деятельности делают ставку на Личностные характеристики, сама деятельность связана с работой над научным, практическим и педагогическим уровнем развития необходимых профессиональных черт и качеств. Высокая планка необходимых систем ценностей, оставляет мало времени на реализацию необходимых жизненно важных ценностей. Охрана труда педагога ВУЗа сложный и малоизученный аспект организационной психологии. Необходимость построения исследования ценностных ориентаций педагогов ВУЗа заставило нас задуматься о столь простых составляющих, но очень важных не столько для констатации сколько для организации возможности реализации каждой из ценностей, представленных в структуре ценностных ориентаций. Развиваясь как Личность педагог должен иметь возможность получения удовлетворения от своей работы и образа жизни.

Оптимизация развития системы ценностных ориентации личности заключается в повышении субъективной значимости ценностей, относящихся к ее высшему уровню. Критериями, свидетельствующими о доминировании в ценностной системе ее высшего уровня, являются соответствие данной системы ценностным ориентациям

самоактуализирующейся личности и профессиональной системе ценностей педагога системы высшего и среднеспециального образования.

Формирование личности профессионала педагога ВУЗа сложный и длительный процесс. В данный процесс включены многие компоненты исходя рода деятельности педагога. Прежде чем говорить о роли и месте ценностных ориентаций и ценностей в становлении структуры личности педагога необходимо внести ясность в определении понятий. По мнению Яницкого М.С. ценностные ориентации как регулятивный механизм охватывают более широкий круг проявлений активности человека, чем установки, которые в грузинской психологической школе связываются в основном с биологическими потребностями. Исследования ценностных ориентаций расширяет возможности в поиске наиболее оптимального понятия определения «ценности». На вопрос на что ориентируется Личность. Чем руководствуется в своей деятельности как строит отношения в рамках трудового процесса. На основании анализа вышеизложенных исследований Яницкий М.С. делает заключение относительно определение понятия Ценностных ориентаций. Таким образом, ценностные ориентации представляют собой особые психологические образования, всегда составляющие иерархическую систему и существующие в структуре личности только в качестве ее элементов. Невозможно представить себе ориентацию личности на ту или иную ценность как некое изолированное образование, не учитывающее ее приоритетность, субъективную важность относительно других ценностей, то есть не включенное в систему. Понятие «система», имеющее общенаучное значение, определяется В. Н. Садовским как «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство». В качестве наиболее общих принципов организации системы выступают такие ее характеристики, как целостность (несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из свойств последних свойств системы в целом); структурность (обусловленность функционирования системы свойствами ее структуры); иерархичность (элементы системы могут также рассматриваться в качестве систем, а сама система - в качестве подсистемы системы более высокого уровня); взаимозависимость системы и среды (их взаимосвязь и взаимовлияние); множественность описания (невозможность учета всех аспектов системы в рамках какой-либо одной модели). Из этого следует, что изучение системы ценности педагогов ВУЗа не возможна без учета среды влияющей на ее развитие и становление. При этом анализе мы должны учитывать требования профессии к Личности педагога ВУЗа. Деятельность педагога проходит на кафедре, которая устанавливает общий уровень развития потенциала педагога ВУЗа. Как справедливо отмечает А. Г. Асмолов, отличительная особенность системного подхода в отечественной психологической науке заключается в том, что «объектом системного анализа прежде всего являются развивающиеся системы». В. Д. Шадриков дает следующее определение динамической системы: «... это система, развивающаяся во времени, изменяющая состав входящих в нее компонентов и связей между ними при сохранении функции». Психологические системы также обладают, помимо общих характеристик, некоторыми более специфическими особенностями, например целеустремленностью и самоорганизацией, т. е. способностью к самостоятельному изменению собственной структуры. В основу разработанной В. Е. Ключко теории самоорганизующихся психологических систем был положен принцип системной детерминации, позволивший преодолеть противопоставление внутреннего и внешнего посредством определения особого психологического пространства, которое он

вслед за А. Н. Леонтьевым обозначает понятием «многомерный мир человека». Систему ценностных ориентации личности, таким образом, по мнению Яницкого М.С. можно рассматривать как подсистему более широкой системы, описываемой различными авторами как «жизненный мир человека», «образ мира» и т.п., имеющую, в свою очередь, сложный и многоуровневый характер. По словам Б. Ф. Ломова, «ценностные ориентации, как и любую психологическую систему, можно представить как многомерное динамическое пространство, каждое измерение которого соответствует определенному виду общественных отношений и имеет у каждой личности различные веса». Я. Гудечек полагает, что система ценностей имеет «горизонтально-вертикальную» структуру. Под горизонтальной структурой им подразумевается упорядоченность ценностей «в параллельной последовательности», т.е. иерархия предпочитаемых и отвергаемых ценностей. Вертикальная структура понимается в данном случае как включение индивидуальных систем ценностей в систему ценностей общества в целом. На данном примере проследим процесс включенности системы ценности педагогов ВУЗов в реализацию поставленных задач со стороны реализации профессионально значимых качеств Личности. Иначе говоря ожидания общества от педагогов. Принцип иерархии ценностей, многоуровневость, является важнейшей характеристикой системы ценностных ориентации личности. По словам В. Франкла, субъективное «переживание определенной ценности включает переживание того, что она выше какой-то другой». Принятие личностью ценностей, таким образом, автоматически предполагает построение индивидуальной ценностной иерархии. Ранг той или иной ценности в индивидуальной системе, по мнению Н. Гартмана, может определяться как ее абстрактной «высотой», так и ее «силой», зависящей от «тягости», возникающей при ее нереализации. В работах современных отечественных авторов, в частности Е. Б. Фанталовой, С. Р. Пантилеева, Д. А. Леонтьева, также указывается на неоднозначность критериев индивидуального ранжирования ценностей: их предпочтение может быть обусловлено представлениями об их абсолютной значимости для общества и человечества в целом или же их субъективной актуальной важностью, насущностью. В этой связи представляет интерес концепция С. С. Бубновой, которая наряду с принципом иерархичности выделяет принцип нелинейности системы ценностных ориентации. По ее словам, «чрезвычайно важным свойством системы личностных ценностей является ее многомерность, заключающаяся в том, что критерий их иерархии - личностная значимость- включает в себя различные содержательные аспекты, обусловленные влиянием разных типов и форм социальных отношений». Структурный характер системы ценностных ориентации личности, ее многоуровневость и многомерность определяют возможность реализации ею целого ряда разноплановых функций. По нашему мнению, система ценностных ориентации личности, выполняющая одновременно функции регуляции поведения и определения его цели, связывающая в единое целое личность и социальную среду, является именно таким психологическим органом. Ценностные ориентации, являясь, таким образом, психологическим органом, механизмом личностного роста и саморазвития, сами носят развивающийся характер и представляют собой динамическую систему.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. - Кемерово: Кузбассвуиздат, 2000. - 204 с.
2. Witkin H. A., Dyk R. B., Faterson H.F. Psychological Differentiation.